

Manual de Identidade Visual
**Sociedade Brasileira de
Administração Pública**

PADRÃO VISUAL

Para uma comunicação eficaz, é fundamental utilizar o logotipo segundo regras que ajudem a uniformizar sua identidade visual. O logo deve ser preservado e apresentado sempre em conformidade com o padrão deste manual, respeitando a composição e a harmonia gráficas.

Para evitar perda de qualidade, deve-se dar preferência às versões eletrônicas do logotipo, disponíveis em diferentes formatos de editoração.

Aplicação Horizontal

Aplicação Abreviada

ÁREA DE PROTEÇÃO

Para garantir a integridade do logo SBAP quando aplicado juntamente com textos, imagens, gráficos ou outras marcas, é importante mantê-lo protegido dentro da área de proteção determinada ao lado.

MALHA DE REPRODUÇÃO

A consolidação de um logo requer o uso correto de todos os seus elementos. Para aplicar o logo SBAP em qualquer meio, solicite sempre um arquivo eletrônico. Não tente redesenhá-lo pois você estará arriscando a qualidade da imagem. Somente na indisponibilidade dos meios de reprodução eletrônica deverá ser utilizado o diagrama ao lado, no qual a retícula de módulos quadrados orienta na construção do símbolo e no espaçamento do logotipo.

REDUÇÃO MÍNIMA

O limite de redução deve ser observado para que a visibilidade e a legibilidade não sejam comprometidas. O limite máximo de redução é:

Horizontal

Abreviada

TIPOGRAFIA

O logo da SBAP é composto pela fonte Britannic Bold, da família Britannic, enquanto para textos, foi escolhida a família Catamaran.

Britannic Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,~'

Catamaran

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,~'

As cores do logo não podem ser alteradas, ajustadas ou substituídas em nenhuma circunstância. A integridade do conjunto símbolo/logotipo e sua padronização visual depende desta e das demais regras descritas neste manual.

O logotipo SBAP é construído a partir de degradês de tonalidades laranjas e azuis, no entanto, as referências devem sempre ser usadas sem variação tonal, degradê, retícula, sombra ou qualquer outro recurso, portanto estão representadas separadamente.

CORES

Para que se mantenha a legibilidade do logo, tanto na versão horizontal quanto na abreviada, a regra básica para utilização em cores é ter sempre contraste. O uso da assinatura em preto positivo deve ser usado em fundos brancos ou claros, assim como em impressões em preto e branco (P/B).

APLICAÇÃO

MATERIAL DE PAPELARIA

O material de papelaria da SBAP consiste em papel timbrado e cartão de visita que seguem a identidade visual da instituição.

Papel Timbrado

MATERIAL DE PAPELARIA

Cartão de Visita

Para que se mantenha a identidade visual, o logotipo SBAP não deve ser distorcido e não deve ter cores, proporções e tipografia alteradas.

USOS INDEVIDIDOS

Não distorcer

Não alterar as cores

Não alterar a tipografia

Não alterar as proporções

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA